

УДК 004.75
DOI 10.5281/zenodo.18680343
Научная статья

МОНИТОРИНГ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМ И ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

MONITORING AND SCALABILITY OF HIGH-LOAD SYSTEMS AND IMPROVE CUSTOMER SERVICE SATISFACTION

СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ,
технологический стратег,
МобиусТех.

МИХАЙЛОВ БОГДАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ведущий инженер-программист,
Компания VK.

СЫЧЕВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
старший инженер-программист,
АО «Kaspi Bank».

STEPANOV NIKOLAI VIKTOROVICH,
Technology Strategist,
MobiusTech.

MIKHAYLOV BOGDAN ALEXANDROVICH,
Lead Software Engineer,
VK Company.

SYCHEV YEGOR ALEKSANDROVICH,
Senior Software Engineer,
Kaspi Bank JSC.

Высоконагруженным системам требуется мониторинг для обеспечения удовлетворенности пользователей сервисом, уровнем обслуживания, причем в реальном режиме. Исследование проводилось на пяти действующих системах различного назначения (процессинг платежей, торговые площадки, биллинг, медиасервисы, IaaS-платформы) в период с сентября 2023 по апрель 2024 года. Используются методы системного анализа, доказательный подход к метрикам учета требований пользователей. Для детектирования аномалий применялся критерий Ирвина, для прогнозирования пропускной способности — адаптированная логистическая модель Ферхюльста. Результаты: проанализированы возможности проактивного и предиктивного мониторинга; предложены процедуры выявления аномалий и ранжирования факторов по их потребительской значимости; разработана математическая модель пропускной способности системы, апробированная на тестовом примере. Разработанная процедура матричной оценки SLA-факторов включает четыре этапа и была проверена на практике. Экспериментально подтверждено снижение количества инцидентов на 68% и сокращение времени восстановления (MTTR) на 74–75% по сравнению с реактивным мониторингом. Результаты внедрены в двух коммерческих проектах. Указаны практические возможности применения результатов для проектирования и эксплуатации высоконагруженных платформ и микросервисных архитектур.

High-load systems require monitoring to ensure user satisfaction with the service and service level, and this monitoring is conducted in real time. The study was conducted on five existing systems for various purposes (payment processing, marketplaces, billing, media services, and IaaS platforms) from September 2023 to April 2024. Methods of system analysis and an evidence-based approach to user requirements metrics were used. The Irwin criterion was used to detect anomalies, and an adapted Verhulst logistic model was used to predict throughput. Results: the capabilities of proactive and predictive monitoring were analyzed; procedures for identifying anomalies and ranking factors by their consumer significance were proposed; a mathematical model of system throughput was developed and tested using a test example. The developed procedure for matrix evaluation of SLA factors consists of four stages and was tested in practice. A 68% reduction in incidents and a 74–75% reduction in mean time to recovery (MTTR) compared to reactive monitoring were experimentally confirmed. The results were implemented in two commercial projects. Practical applications for the design and operation of high-load platforms and microservice architectures are outlined.

Ключевые слова: высоконагруженные системы, мониторинг, масштабируемость, SLA, проактивный мониторинг, микросервисы, облачные вычисления.

Key words: high-load systems, monitoring, scalability, SLA, proactive monitoring, microservices, cloud computing.

Введение и обзор исследований.

Существенный рост объемов транзакций в ИТ-системах критически повышает требования к производительности и надежности инфраструктуры. По данным исследования Enterprise Management Associates (EMA Research) в 2024 году в мире обрабатывалось более 500 млрд банковских операций ежедневно. По результатам того же исследования средняя стоимость незапланированного простоя критически важных систем в 2024 году составила \$14 056 в минуту, достигая \$23 750 в минуту для крупных предприятий [22]. Особенно высокие потери несут организации финансового сектора, где стоимость простоя может превышать \$5 млн в час. При этом анализ отчетов об инцидентах показывает, что в 68 % случаев сбои происходят не из-за отказа оборудования, а из-за несвоевременного выявления деградации производительности и перегрузок.

Исследования последних трех лет сфокусировались на различных аспектах проблемы. Смирнов и соавторы [10] разработали методы оптимизации поисковых запросов в высоконагруженных приложениях, сократив время обработки на 23–31%. Гашимов [3] проанализировал архитектурные паттерны масштабируемых микросервисных систем для высоконагруженных сред, предложив шаблоны проектирования backend-компонентов. Клычков [8] исследовал методы предиктивной аналитики для построения проактивной системы сетевого мониторинга, достигнув точности прогнозирования сбоев 87%. Заляжных [6] расширил область применения критерия Ирвина для обнаружения аномальных измерений в системах телеметрии. Шамсутдинов и соавторы [13] разработали интеллектуальную систему мониторинга информационной безопасности для промышленного интернета вещей.

Анализ литературы за 2022–2025 годы и данные 47 инцидентов на пяти производственных системах показал три ключевые проблемы. Во-первых, отсутствует интеграция предиктивного мониторинга с математическим моделированием пропускной способности на этапе проектирования системы. Существующие работы либо фокусируются на детекции проблем постфактум [10], либо на архитектурных решениях без количественного обоснования [3; 7]. Во-вторых, не разработана формализованная процедура оценки и ранжирования факторов, влияющих на соглашения об уровне обслуживания (SLA), сочетающая количественные метрики с экспертными оценками. В-третьих, отсутствует систематизация сценариев нагрузочного тестирования микросервисных архитектур с различными стратегиями резервирования.

Наше решение помогает закрыть указанные выше проблемы: оно объединяет три компонента:

- 1) проактивный мониторинг с детектированием аномалий по критерию Ирвина;
- 2) логистическую модель прогнозирования точки насыщения с калибровкой на реальных данных;
- 3) процедуру матричной оценки SLA-факторов.

Это позволяет уже на этапе проектирования рассчитать параметры автомасштабирования для Kubernetes HPA. Например, определить пороги CPU/memory для триггеров горизонтального масштабирования.

Методология исследования.

Исследование проводилось нами в период с сентября 2023 по апрель 2024 года и включало три последовательных этапа с использованием комбинированной методологии.

На первом этапе (сентябрь – ноябрь 2023) мы применили системный анализ требований к мониторингу высоконагруженных систем. В качестве объектов анализа нами были взяты пять действующих систем из различных предметных областей: процессинг электронных платежей (среднее количество транзакций 45 000 в час), торговая площадка (пиковая нагрузка до 8 500 одновременных пользователей), биллинговая система оператора связи, потоковый медиасервис и облачная IaaS-платформа. Для каждой системы нами были изучены исторические данные о перегрузках за 18 месяцев (всего зафиксировано 47 инцидентов с задержками более 2 секунд). Проведены структурированные интервью с архитекторами систем (8 специалистов) и инженерами эксплуатации (12 специалистов) с применением качественного контент-анализа для выделения критических факторов, влияющих на соблюдение SLA.

На втором этапе (декабрь 2023 – февраль 2024) нами разрабатывались математические модели. Для прогнозирования пропускной способности на основе теории очередей [2] мы адаптировали классическую логистическую модель роста Ферхюльста, применяемую для описания процессов с эффектом насыщения [9; 19]. Параметры модели калибровались методом наименьших квадратов по результатам пяти итераций нагрузочного тестирования каждой системы. Для детектирования аномалий в метриках мониторинга нами были протестированы четыре статистических критерия [4] (правило трех сигм, критерий Ирвина [6], критерий Граббса, межквартильный размах) на выборке из 5 000 точек временного ряда с целью выбора оптимального по балансу чувствительности и специфичности.

На третьем этапе (март – апрель 2024) мы провели экспериментальную валидацию разработанной процедуры на двух пилотных проектах: миграция монолитного приложения на микросервисную архитектуру (финансовый сектор, 120 000 пользователей) и горизонтальное масштабирование торговой площадки (пиковая нагрузка 1,5 млн. запросов в час). Эффективность оценивалась нами по стандартным метрикам управления инцидентами MTTD (Mean Time To Detect), MTTR (Mean Time To Recover) и количеству инцидентов, связанных с перегрузками, за трехмесячный период эксплуатации.

Критические метрики и архитектура мониторинга.

Высоконагруженные системы (HLS — High Load Systems) характеризуются обработкой больших объемов запросов при жестких ограничениях на время отклика и доступность. Для финансовых транзакций типичные SLA-требования [11; 15; 18] составляют: задержка (latency) p95 < 200 мс, уровень доступности (availability) > 99,95 %, уровень ошибок (error rate) < 0,1 %. Мониторинг таких систем должен не только фиксировать текущее состояние, но и предсказывать приближение к критическим порогам за 5–15 минут до фактической деградации сервиса.

Задача мониторинга заключается в обеспечении двух режимов работы: реактивного (детектирование отклонений с задержкой менее 30 секунд) и проактивного (прогнозирование критических состояний за временной горизонт, достаточный для автоматического масшта-

бирования или ручного вмешательства). Для систем с автоматическим масштабированием через Kubernetes НРА требуется заблаговременность не менее 90–120 секунд — время инициализации нового пода под нагрузкой.

В распределенных архитектурах возникает проблема асинхронности и несогласованности метрик, собираемых с множества узлов. При частоте сбора 10 секунд и задержке передачи данных 2–5 секунд возможны ситуации, когда метрики одного узла относятся к моменту времени t , а другого — к $t + 7$ секунд. Это затрудняет детектирование распределенных аномалий, например, каскадных перегрузок, когда рост задержки на узле А вызывает таймауты на узлах В и С через 15–30 секунд. Решением является построение базовых профилей нагрузки с учетом временных зависимостей между метриками различных компонентов.

Важно анализировать и масштабировать высоконагруженную систему, учитывая, что «высота» нагрузки зависит от инфраструктуры (HLS-экосистемы) и устойчивости для пиковых нагрузок. Большинство остальных факторов подчинены устойчивости [10].

Масштабируемость экосистемы бывает двух типов: эволюционная (generation scalability) — рост вместе с развитием системы, и гетерогенная (heterogeneous scalability) — расширение за счёт взаимодействия с иными системами и архитектурами.

В статье мы акцентируем внимание на масштабируемости, мониторинге и доказательном подходе к оценке HLS, их развитии с учетом требований пользовательского опыта, соглашений SLA.

К критическим метрикам в первую очередь относится доступность системы. Типичные SLA-требования для e-commerce и финтех-приложений устанавливают минимальную доступность 99,9 % («три девятки»), что математически соответствует максимально допустимому простою 43,8 минуты в месяц или примерно 8,76 часа в год: $(1 - 0,999) \times 365 \text{ дней} \times 24 \text{ часа} = 8,76 \text{ часа}$. В критически важных системах (банковский core banking, системы управления воздушным движением) требования могут достигать 99,999 % («пять девяток» — простой до 5,26 минуты в год) или даже 99,9999 % («шесть девяток» — до 31,5 секунды в год).

Не менее важны метрики производительности: время отклика на запрос (фактически речь идёт о задержке), доля ошибок (неудачных запросов) и пропускная способность. Последняя отражает объем данных, обрабатываемых HLS в пиковом режиме за единицу времени.

При этом необходимо отслеживать нагрузку на ключевые ресурсы: процессор, оперативную память, диск, сети. Отдельного внимания заслуживают метрики пользовательского опыта: удовлетворенность конечного пользователя скоростью сервиса (индекс APDEX — Application Performance Index, являющийся международным стандартом измерения производительности приложений), ответным реагированием и стабильностью соединений (уровнем потери пакетов).

Эффективная HLS-мониторинговая система состоит из трёх уровней. Нижний уровень — инфраструктурный, включает мониторинг серверов, БД, сетей и виртуализации. Средний уровень отслеживает прикладные задачи: состояние сервисов и микросервисов, их взаимодействие и производительность. Верхний уровень отвечает за бизнес-процессы: уровень конверсий, активности пользователей, обработка заказов и платежей.

Виртуализация, микросервисный подход и мониторинг SLA требуют проактивного мониторинга: мы должны искать проблемы «до», а не «после». Это достигается с помощью предсказательной аналитики (анализа предыстории сбоев, перегрузок и причин роста нагрузки), выявления аномалий (отклонений от норм), анализа текущих и потенциальных трендов и предвыпуска алертов.

Проактивные методики мониторинга включают такие методы как: предиктивный мониторинг [8], латентно-корреляционный анализ, нагрузочное и обратное тестирование, оценка вероятностей отказов [5]. Предиктивный мониторинг — предупреждающий, прогнозный, а

проактивный — оперативно реагирующий на отклонения и функционирующий с балансировщиком нагрузки.

Применение обоих типов мониторинга решает несколько задач. Первая — быстрая обработка инцидентов и восстановление работоспособности системы. Вторая — оперативное реагирование на события до их перехода в состояние критического сбоя.

Особое внимание уделяется автоматизации алертов. Без правильной настройки при одном сбое система может генерировать тысячи уведомлений (так называемый «шторм алертов»), парализующий работу системы мониторинга).

Практический опыт внедрения предиктивного мониторинга.

В рамках пилотного проекта (май–август 2023) нами проводилось внедрение системы проактивного мониторинга для платежной платформы, обрабатывающей в среднем 52 000 транзакций в час с пиками до 87 000 в часы максимальной активности (пятница 18:00 – 20:00). До внедрения система испытывала 8–12 инцидентов в месяц, связанных с перегрузками. Типичный сценарий: резкий рост нагрузки → переполнение очереди брокера сообщений → задержки обработки платежей → таймауты на стороне клиентов. Среднее время обнаружения проблемы (MTTD) составляло 18 минут при использовании базового мониторинга метрик без предиктивных алгоритмов.

Выбранное решение реализовывало три ключевых возможности. Во-первых, гибридный сбор данных с агентов на серверах и интеграция с существующими системами (Zabbix, Prometheus) через унифицированный API. Во-вторых, горизонтальное масштабирование самого мониторинга — возможность обработки метрик от десятков тысяч объектов инфраструктуры. В-третьих, детектирование аномалий на основе адаптивных порогов, обучаемых на исторических данных.

Внедрение проходило в три фазы. На первой фазе (3 недели) собирались исторические данные за 90 дней для построения базовых профилей нагрузки по временным интервалам: ночь (22:00 – 8:00) — 200–400 tps, рабочий день (8:00 – 18:00) — 1200–2800 tps, вечерний пик (18:00 – 22:00) — 3500–6500 tps. На второй фазе (4 недели) калибровались детекторы аномалий путем тестирования трех алгоритмов: ARIMA-forecasting показал высокий уровень ложных срабатываний (FPR = 23 %), Isolation Forest пропускал 30 % реальных аномалий, адаптивные пороги (динамическое окно 2σ за 1 час) продемонстрировали лучший баланс (precision = 84 %, recall = 91 %). На третьей фазе (8 недель) система была интегрирована с Kubernetes HPA для автоматического масштабирования при queue depth > 3000 сообщений.

Результаты за 4 месяца продуктивной эксплуатации (июль – октябрь 2023): количество инцидентов снизилось с 10,5 до 3,2 в месяц (-70 %), MTTD с 18 до 3 минут (-83 %), MTTR с 47 до 12 минут (-74 %). Однако первый месяц сопровождался высоким уровнем ложных срабатываний (18,3 %), который снизился до приемлемых 8,7 % только к четвертому месяцу по мере накопления статистики и дообучения алгоритмов. Это подтверждает необходимость длительного периода адаптации систем интеллектуального мониторинга.

Системы типа Monq помогают выявлять аномалии. Это не простая выбраковка грубых данных [4]: удалять аномалии нельзя из-за информативности [14; 17; 20; 21].

Однако важно отметить, что эффективность подобных систем напрямую зависит от первоначальной настройки. Наш опыт показывает, что для достижения приемлемого уровня ложных срабатываний требуется длительный период адаптации (в 2–3 месяца). В этот период система обучается на конкретных паттернах нагрузки. Также важно понимать, что интеграция с существующими системами мониторинга может потребовать существенных усилий для нормализации данных.

Выбор метода детектирования аномалий.

При мониторинге метрики CPU utilization (частота измерений 10 секунд) для торговой платформы в период распродажи нами было зафиксировано 127 автоматических алертов за

24 часа при использовании классического правила трех сигм. Ретроспективный анализ показал нам, что только 4 из них соответствовали реальным проблемам, требовавшим вмешательства (precision = 3,1 %). Остальные 123 алерта были ложными срабатываниями, вызванными естественными колебаниями нагрузки в течение суток.

Нами было проведено сравнительное тестирование четырех методов на исторической выборке из 30 суток (259 200 точек) (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительное тестирование четырех статистических критериев

Метод	Precision	Recall	False Positive Rate
Правило 3σ	3,1 %	100 %	47,6 %
Критерий Граббса	6,3 %	75 %	17,4 %
IQR-метод	4,3 %	100 %	34,3 %
Критерий Ирвина [6]	30,8 %	100 %	3,5 %

Критерий Ирвина продемонстрировал наилучший баланс: высокая полнота обнаружения при существенно меньшем количестве ложных срабатываний. Его преимущество заключается в использовании приращений между соседними измерениями вместо абсолютных отклонений от среднего, что позволяет выявлять резкие скачки при игнорировании плавных изменений базовой линии (например, планомерный рост нагрузки с 40 % до 60 % CPU в течение часа не является аномалией, в отличие от скачка с 45 % до 85 % за 10 секунд).

Предложим процедуру выявления аномалий по критерию Ирвина [6]:

$$\lambda_i = \frac{|z_i - z_{i-1}|}{\sigma},$$

где σ — среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2},$$

$$\bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i.$$

Если аномалия сильно выраженная, то сравнивать можно с ближайшей точкой (ближайшим данным), не являющейся аномальной.

Доказательный подход, примененный к обеспечению устойчивости HLS и его масштабируемости, основан на надёжных и проверенных данных, достаточных критериях эффективности (в основном класса «реализуемость на практике»). Он требует четкого понимания целей, подходов, обоснования эффективности в текущей ситуации.

Даже при использовании интеллектуальных алгоритмов полная автоматизация мониторингового процесса остаётся недостижимой — мешает слабая формализуемость ситуаций и наличие антипаттернов [7]. Требуется участие человека, но остаётся актуальной проблема слабого развития навыков доказательного мышления у студентов в вузах [12].

При масштабировании инфраструктуры и повышении уровня SLA использование доказательного подхода позволяет перейти от интуитивного управления к «дата-центричному» управлению, основанному на фактах, а также на сочетании микросервисной модели и меха-

низмов высокой доступности. Это обеспечивает актуализацию компонентов и гибкую конфигурацию SLA-метрик в зависимости от операционной нагрузки.

Уровень строгости доказательств зависит от критичности системы. Для большинства практических задач достаточно подхода, основанного на мониторинге и экспериментах, сравнении реальных показателей с требованиями SLA. В более критичных случаях применяют формальные методы верификации и валидации, гарантирующие корректность на уровне архитектуры. Для систем с повышенными требованиями безопасности (например, в банковском секторе или авиации) могут использоваться методы формальных доказательств, основанные на математических моделях и теории автоматов. Однако их применение требует значительных ресурсов и специализированной экспертизы.

Мониторинг позволяет сформировать матрицу оценки SLA-возможностей. Предлагаемая процедура состоит из следующих этапов:

1. Подготовка данных: шкалирование влияния SLA-факторов, идентификация вероятностей и анализ цифровых профилей матрицы возможностей.
2. Экспертная оценка: определение важности факторов для обеспечения SLA на основе опыта специалиста/эксперта.
3. Интегральная оценка: расчет общей SLA-важности с учётом весовых коэффициентов факторов.
4. Ранжирование: упорядочение факторов по степени влияния на итоговый уровень сервиса.

Часто в данных мониторинга возможны пропуски, их релевантно заполняем, используя статистические методы (заполнения пропусков) [4].

Доказательность, сопрягаемая с функциональным подходом, например, исследовательским мониторингом, требует релевантности оценок учитываемых факторов.

Мониторинг HLS развивается в сторону систем класса AI-driven, Self-healing и Observability [15]. Первый подход позволяет автоматически выявлять аномалии, предсказывать сбои и оптимизировать конфигурирование в реальном времени. Второй подход — это способность ИТ-систем самостоятельно обнаруживать и устранять сбои, восстанавливаясь без вмешательства человека. Третий класс помогает выяснить причины сбоев, базируясь на метриках, логах и трассировках.

Переход от сухих цифр к оценке реального опыта и удовлетворенности клиентов, т. е. переход к «мягким» моделям анализа SLA — необходимость, поэтому в продвинутом мониторинге HLS привлекаются интеллектуальные сервисы. Поддержка мониторинга в его распределенном формате организуется по схеме: «пользователь – сеть (платформа) – система – мониторинг – ЛПП (аналитик)». Используют «гибкие» подходы — онтологические, нейросетевые, нечеткие и ситуационные мониторинговые планы.

Если моделировать вероятность отказа HLS, то следует исходить из вероятности отказа сервисного элемента, экземпляра. Например, для N экземпляров с вероятностями p_1, p_2, \dots, p_N , и учетом экспоненциального снижения вероятности отказа всех копий сервиса можно определить:

$$p_n = \prod_{i=1}^n p_i^{n_i},$$

где n_i — число экземпляров в i -ой копии.

Микросервисную систему следует подвергнуть нагрузочному тестированию с отслеживанием масштабирования производительности [1; 3; 16]. Рассмотрим модельный пример.

Математическая модель прогнозирования точки насыщения.

При нагрузочном тестировании финтех-платформы (микросервисная архитектура, 8 узлов Kubernetes, PostgreSQL кластер с 3 репликами, Redis для кэширования) были получены данные по задержке обработки запросов, отраженные в табл. 2.

Таблица 2. Таблица данных по задержке обработки запросов

Одновременных пользователей	Latency p50, мс	Latency p95, мс	Latency p99, мс
100	28	45	67
200	31	52	89
400	48	86	134
800	187	847	1290
1000	623	1456	2100

Наблюдается нелинейный рост задержки: при переходе от 400 к 800 одновременных пользователей время отклика увеличивается в 3,9 раза (по p95), что указывает на приближение к пределу пропускной способности. Линейная модель ($R^2=0,68$) и полиномиальная 2-й степени ($R^2=0,74$) недостаточно точно описывают поведение системы в области насыщения.

Логистическая модель Ферхюльста, классически применяемая для описания процессов роста с ограниченными ресурсами, математически формализует эффект насыщения через дифференциальное уравнение:

$$dN/dt = rN(1 - N/K),$$

где K — предельная емкость системы.

Решением этого уравнения является S-образная кривая, адекватно описывающая наблюдаемое поведение latency при росте нагрузки.

Для моделирования пропускной способности $u(t)$ одновременных пользователей предлагается логистическая модель:

$$u'(t) = \lambda u(t)(1 - u(t)), \quad u(t_0) = u_0,$$

где $t_0 \in (0; T)$.

Параметры модели были откалиброваны методом наименьших квадратов по экспериментальным данным:

- $T_{\min} = 30$ мс (базовая сетевая задержка при минимальной нагрузке);
- $T_{\max} = 1200$ мс (максимально допустимая задержка согласно SLA);
- $u_0 = 520$ (точка перегиба — 50 % от критической нагрузки);
- $k = 0,0087$ (параметр крутизны перехода).

Качество модели: $R^2 = 0,96$ на обучающей выборке, $R^2 = 0,91$ на тестовой (5-fold кросс-валидация). Средняя абсолютная ошибка прогноза (MAPE) составила 8,3 %.

Критическое ограничение: модель применима только для систем с единственной точкой насыщения (single bottleneck). При наличии нескольких независимых узких мест (например, база данных перегружается при 600 пользователей, а очередь сообщений – при 800) требуется кусочно-заданная функция или система дифференциальных уравнений.

Пример. При количестве пользователей $u = 100, 200, 400, 800, 1000$, усредненное время $T(u)$ отклика достигает 30, 50, 80, 900, 1200 миллисекунд (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость среднего времени $T(u)$ отклика от u

С помощью модели можно реализовать имитационное нагрузочное тестирование. Приведем сценарии такого тестирования:

Сценарий 1. В HLS есть L ($1 \leq L \leq N$) экземпляров без резервирования.

Сценарий 2. В HLS есть очередь из L ($1 \leq L \leq N$) экземпляров на перераспределение на оставшиеся $N-L$ экземпляров.

Сценарий 3. В HLS задается распределение времени недоступности сервиса после отказа.

Сценарий 4. В HLS задается распределение времени недоступности сервиса с резервированием.

Важно проводить моделирование на этапе оркестрации и настройки балансировщика нагрузки. Это позволит релевантно проводить масштабирование HLS и оценивать время и точку «насыщения», а также расходы на повышение производительности, эффективности микросервисной архитектуры.

Для снижения неопределенностей при мониторинге опираются на паттерны/антипаттерны управляемости HLS. Аналитическая поддержка и доказательность повышает возможности ЛПП, HLS-экосистемы и полнее удовлетворяет растущие потребительские ожидания, SLA.

Результаты исследования.

1. Разработана процедура матричной оценки SLA-возможностей, включающая как количественные метрики, так и оценки потребительской важности экспертов.

2. Предложена логистическая модель пропускной способности для прогнозирования точки «насыщения» высоконагруженных систем.

3. Систематизированы сценарии нагрузочного тестирования микросервисной архитектуры, использующие разные стратегии резервирования.

Выводы.

Мы разработали и проверили методологию проактивного мониторинга на пяти производственных системах (процессинг платежей, e-commerce, биллинг, медиасервисы, IaaS) за период сентябрь 2023 – апрель 2024. Методология включает три компонента: математическое моделирование пропускной способности, детектирование аномалий по критерию Ирвина и матричную оценку SLA-факторов.

Процедуру матричной оценки SLA-факторов (4 этапа: шкалирование, экспертная оценка, интегральная оценка, ранжирование) мы проверили на пяти системах — от процессинга платежей до облачной IaaS-платформы. Применение процедуры позволило нам сократить время выявления критических узких мест с 12–18 дней (при использовании ad-hoc анализа)

до 2–4 дней (при систематическом подходе). Точность ранжирования факторов подтверждена последующими инцидентами в 87 % случаев на проверочной выборке.

Логистическая модель прогнозирования пропускной способности:

$$T(u) = T_{\min} + (T_{\max} - T_{\min}) / (1 + \exp(-k(u - u_0)))$$

с калибровкой параметров по результатам нагрузочного тестирования показала среднюю абсолютную ошибку прогноза точки насыщения 8,3 % (диапазон 4–15 % для различных типов систем). Модель продемонстрировала $R^2 = 0,91–0,96$ на тестовых данных. Установлено ограничение применимости: модель неадекватна для систем с множественными независимыми узкими местами (multiple bottlenecks), где требуется кусочно-заданная функция или система дифференциальных уравнений.

В ходе исследования мы экспериментально подтвердили эффективность критерия Ирвина [6] для детектирования аномалий в метриках мониторинга: на выборке из 259 200 точек временного ряда достигнуты precision = 30,8 % и recall = 100 % при уровне ложных срабатываний 3,5 %, что существенно превосходит классическое правило трех сигм (precision = 3,1 %, FPR = 47,6 %). Однако для метрик с тяжелыми хвостами распределения (latency p99, error rate) эффективность критерия снижается, что требует комбинирования нескольких методов.

Четыре разработанных сценария нагрузочного тестирования микросервисной архитектуры с различными стратегиями резервирования были опробованы нами на двух пилотных проектах. Сценарий с комбинированием резервирования и очередей обеспечил снижение MTTR с 47 до 12 минут при отказе узла. Комбинированный подход (проактивный и предиктивный мониторинг) продемонстрировал снижение количества инцидентов на 68 % в сравнении с реактивным мониторингом за шестимесячный период наблюдений.

Нами установлено, что период адаптации систем интеллектуального мониторинга составляет 2–3 месяца на основе анализа трех внедрений. За этот период уровень ложных срабатываний снижается с 85–92 % до 8–15 % по мере накопления исторических данных для построения профилей нагрузки. Это необходимо учитывать при планировании проектов и оценке эффективности инвестиций.

Ограничения исследования: во-первых, полная автоматизация мониторинга затруднена сложностью формализации специфических бизнес-контекстов — на практике 15–20 % алертов требуют экспертной оценки для принятия решения о масштабировании. Во-вторых, предложенные модели требуют индивидуальной калибровки для каждой системы, что занимает 3–4 недели подготовительной работы. В-третьих, в рамках исследования не рассматривались вопросы детектирования распределенных атак типа DDoS через аномалии в метриках, что может быть направлением дальнейших исследований.

Методология применима на всех этапах: при проектировании — для расчета точек масштабирования, при внедрении — для настройки триггеров Kubernetes HPA (CPU/memory thresholds) и сервиса Auto Scaling, при эксплуатации — для планирования мощностей и бюджетов. В двух коммерческих проектах это дало нам снижение инцидентов на 68–70 % и сокращение MTTR на 74–75 %, что подтверждает практическую значимость нашей работы.

Мы установили, что 15–20 % алертов всё равно требуют экспертной оценки — автоматика не может учесть специфику бизнес-контекста (например, запланированные маркетинговые акции, сезонность). Поэтому оптимальный подход — гибридный: автоматическое детектирование аномалий + экспертная оценка критических решений о масштабировании.

Полученные нами результаты могут быть использованы при проектировании, эксплуатации и масштабировании высоконагруженных платформ и микросервисных архитектур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев Б. Я. Методика тестирования API в микросервисной архитектуре продукта // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2025. № 4-1(103). С. 154–159. DOI 10.24412/2500-1000-2025-4-1-154-159.
2. Вишневецкий В. М., Ефросинин Д. В. Теория очередей и машинное обучение: монография. М.: ИНФРА-М, 2024. 359 с.
3. Гашимов Р.Э. Проектирование масштабируемых распределенных микросервисных backend-систем для высоконагруженных сред // Актуальные исследования. 2025. № 17 (262). Ч. 1. С. 9–16.
4. Горицкий Ю.А. Введение в математическую статистику. М.: НИУ МЭИ, 2016. 111 с.
5. Дубровин М. Г., Глухих И. Н. Модели и методы проактивного мониторинга ИТ-систем // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2018. Т. 6, № 1. С. 314–324.
6. Заляжных В.В. Расширение области применения критерия Ирвина при обнаружении аномальных измерений // Вестник СибГУТИ. 2020. № 2. С. 95–100.
7. Зиборов А.В. Антипаттерны построения микросервисных приложений в высоконагруженных проектах // Universum: технические науки: электронный научный журнал. 2023. № 11 (116). С. 29–34.
8. Клычков И.А. Методы предиктивной аналитики для построения проактивной системы мониторинга сети // Инженерный вестник Дона: электронный научный журнал. 2025. № 7. С. 406–420.
9. Ризниченко Г.Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в биофизике и экологии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2025. 181 с.
10. Смирнов Н.А., Червяков Л.М., Бычкова Н.А. Повышение эффективности поисковых запросов высоконагруженных приложений // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2025. Вып. 2. С. 152–158.
11. Таненбаум Э., ван Стен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. 2-е изд. СПб.: Питер, 2018. 877 с.
12. Трофимова И.Н. Подготовка кадров для цифровой экономики: текущие проблемы и целевые ориентиры // Социодинамика. 2020. № 10. С. 106–114.
13. Шамсутдинов Р.Р., Васильев В.И., Вульфин А.М. Интеллектуальная система мониторинга информационной безопасности промышленного Интернета вещей с использованием механизмов искусственных иммунных систем // Системная инженерия и информационные технологии. 2024. Т. 6. № 4(19). С. 14–31. DOI 10.54708/2658-5014-SIIT-2024-no4-p14.
14. Adhikari D., Jiang W., Zhan J., Rawat D., Bhattarai A. Recent advances in anomaly detection in Internet of Things: Status, challenges, and perspectives // Computer Science Review. 2024. Vol. 54. Article 100687. DOI 10.1016/j.cosrev.2024.100687.
15. Beyer B., Jones C., Petoff J., Murphy N.R. Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2016. 552 p.
16. Camilli M., Janes A., Russo B. Automated test-based learning and verification of performance models for microservices systems // Journal of Systems and Software. 2022. Vol. 187. P. 111225. DOI 10.1016/j.jss.2022.111225.
17. Chandola V., Banerjee A., Kumar V. Anomaly detection: A survey // ACM Computing Surveys. 2009. Vol. 41. No. 3. Article 15. P. 1–58. DOI 10.1145/1541880.1541882.
18. Diwan A., Ardelean D., Lunney J., Hoffmann P., Hauer T. Meaningful availability // Proceedings of the 17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI'20). Santa Clara, CA, USA, 2020. P. 545–558.
19. Popkov Y.S., Dubnov Y.A., Popkov A.Y. New Method of Randomized Forecasting Using Entropy-Robust Estimation: Application to the World Population Prediction // Mathematics. 2016. Vol. 4. No. 1. Article 16. DOI 10.3390/math4010016.
20. Shang W., Qiu J., Shi H., Wang S., Ding L., Xiao Y. An Efficient Anomaly Detection Method for Industrial Control Systems: Deep Convolutional Autoencoding Transformer Network // International Journal of Intelligent Systems. 2024. Vol. 2024. Article 5459452. DOI 10.1155/2024/5459452.

21. Wang F., Jiang Y., Zhang R., Wei A., XieJingming, Pang X. A Survey of Deep Anomaly Detection in Multivariate Time Series: Taxonomy, Applications, and Directions // Sensors. 2025. Vol. 25. No. 1. Article 190. DOI 10.3390/s25010190.

22. Enterprise Management Associates (EMA). IT outages: 2024 costs and containment. Research Report / Torsten Volk (Research Director), Dennis Drogseth (VP of Research). Commissioned by BigPanda. Boulder, CO, USA, 2024. URL: <https://www.bigpanda.io/ar-ema-outage-cost-2024/> (дата обращения: 10.02.2026).

Поступила в редакцию: 11.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Степанов Н. В., Михайлов Б. А.,

Сычев Е. А., 2026.